

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Fozila Urinboyeva Sharofullayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INNOVATIVE METHODS TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES.

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY